

La Leggenda del grande inquisitore

Di Antonina Nocera

(riferimento documento di biografie con biografia n.1)

La Leggenda del grande inquisitore è un capitolo fondamentale del romanzo testamento di F.M. Dostoevskij: I fratelli Karamazov. Al centro, la figura di Cristo catapultato nel mondo moderno, in una piazza di Siviglia, mentre si consumano autodafé al cospetto del Grande Inquisitore. Collocato in una posizione nodale e strategica, il poema di Ivan Karamazov - è lui l'autore della Leggenda - infrange lo spazio della narrazione con un racconto dentro il racconto intriso di profondi significati. L'attualità di questo scritto è cogente: una riflessione sul tema della libertà, sulla fede, sulla prigionia delle false credenze, sugli inciampi della storia come accadimento "biopolitico" per riprendere una terminologia foucaultiana. Le istituzioni e le ideologie, in primis la chiesa cattolica e il socialismo sono messi pesantemente dentro "il crogiuolo del dubbio", un dubbio che strutturalmente investe ogni azione e pensiero fino a corrodere le viscere dell'uomo, come accade all'impiegato che si arrovella dentro le maglie dei pensieri strabordanti, il celebre uomo del sottosuolo, del romanzo omonimo.

Non è un caso che Il grande inquisitore riprenda, con alcune varianti, le parole dell'uomo del sottosuolo, facendo riferimento al diritto dell'uomo a esercitare la vera vita, quell'intenso grumo di pulsioni originarie che non possono essere imbrigliate nei paletti delle costruzioni e nelle costrizioni

sociali: una di queste rappresentate ad esempio dal falansterio, l'edificio auspicato da Charles Fourier per ospitare la comunità secondo i dettami socialisti. Il falansterio diviene ben presto simbolo di prigionia, cozza con l'idea fondamentale propugnata all'interno della leggenda: la libertà dell'uomo. Nel problema della libertà, l'assioma su cui si fonda la teologia e la scienza dell'uomo di Dostoevskij, il dilemma polifonico diviene lotta perenne, bruciante. Dostoevskij abbozza una sintesi di questo immenso materiale: così delinea il grande capitolo della Leggenda del grande inquisitore. Per Dostoevskij, il problema della libertà è ontologico e primario, esiste prima che l'uomo venga messo di fronte al bivio della scelta del bene o del male. Solo la libertà primigenia consente all'uomo di scegliere in coscienza, al contempo questo è il primo nucleo del dilemma. Berdjajev ne colse molto lucidamente il senso:

Il problema della libertà di ricollega in Dostoevskij a quello del male e della colpa. Il male è inesplicabile senza la libertà. Il male appare sulla via della libertà. Senza questo legame con la libertà, non esiste la responsabilità del male [...] Anche il bene è figlio della libertà. A ciò si ricollega il destino umano, il mistero della vita.

Alla luce di queste brevi considerazioni, non è difficile cogliere la modernità bruciante di questo scritto messo in dialogo con la complessità dei nostri tempi. Se il valore della testimonianza è quello di trasmettere *proiettivamente* un sapere e una riflessione, allora La leggenda è una lettura obbligata per chiunque desideri avere una lente di ingrandimento sulle grandi trasformazioni sociali culturali e ideologiche dei nostri tempi. Nell'abdicare la propria libertà al "miracolo, mistero, all'autorità", l'uomo ha commesso il suo errore più grande, soffocando il suo diritto inalienabile e consegnando di fatto la sua essenza a un superiore padrone. Rozanov, delinea perfettamente nel suo saggio sulla leggenda questo punto cruciale, identificando, sulla scorta della parola dostoevskiana, in Cristo il recupero di quella libertà che cristianamente coincide col dono di sé, con lo svuotamento dell'essere, con l'azione agapica di condivisione. Nessuno può essere come Cristo, sebbene Egli rimanga come una sorta di aspirazione, un orizzonte, sembra essere la conclusione della leggenda: il silenzio di Cristo prigioniero e il bacio con cui suggella il muto dialogo con l'inquisitore è un'immagine misteriosa, densa. È questo un silenzio interrogante, paradossale. Il silenzio degli orrori della storia di fronte alla sottomissione dell'uomo, dei totalitarismi trasformati in barbarie, dell'"abbassamento psichico dell'uomo" per riprendere una formula di Rozanov, di fronte ai grandi dilemmi del pensiero, ormai ridotti a vaniloquio.

Il periodo pandemico, non ancora del tutto debellato, è stato un momento di grande snodo per tutta l'umanità coinvolta in una partita a scacco continua con la morte, il destino, il "morbo" con tutte le implicazioni simboliche che detiene, come ebbe a dire Givone nel suo importante saggio.

Come accade al pubblico del grande Inquisitore, l'umanità intera è stata messa sotto scacco e con lei anche la libertà, messa alla prova da uno stato emergenziale del tutto eccezionale. Non sono sicura che l'umanità abbia dato il meglio di sé in questa occasione: non a caso uno dei primi contrasti è stato quello sulla "libertà" ridotta ad uso e consumo dei propri interessi individuali, trasmutati in rivendicazioni locali, piccoli e abietti. "*Mors tua, vita mea*", sembrava essere l'adagio di quei tempi bui in cui non vi era più alcuna differenziazione tra la *libertas minor* e *libertas maior*, dove l'individualità spinta aveva sostituito l'interesse per la comunità, per la collettività. In tal senso è possibile leggere anche la leggenda, come monito sempre vivo a mantenere alta la guardia del pensiero critico, alla luce di un alto concetto, quanto più universale possibile e dialogante con la complessità dei nostri tempi che non chiedono essenzialismi ma forti stimoli per pensare la possibilità di un mondo migliore.